

BITTA CHIZIQLI DIFFERENSIAL O'YINDA UCHRASHISHDAN CHETLASHISH MASALASI TAXLILI

¹Zulfixarov Ilxom Maxmudovich, ²Hakimov Soyibjon

¹Andijon mashinasozlik instituti "Axborot texnologiyalari"

kafedra dotsenti, ²Andijon mashinasozlik instituti

"Avtomobilsozlik kafedra" kafedra dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13894817>

Annotatsiya. Ushbu maqolada, matematik boshqarish nazariyasining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lmish differensial o'yinlar nazariyasidagi chiziqli differensial o'yinda qochib-ketishni ta'minlochi yetarli shartlar keltirilgan.

Аннотация. В данной статье представлены достаточные условия выхода в линейной дифференциальной игре теории дифференциальных игр, которая является одним из важных направлений математической теории управления.

Abstract. In this article, sufficient conditions for escape in a linear differential game in differential game theory, which is one of the important areas of mathematical control theory, are presented.

Kalit so'zlar. Chiziqli differensial o'yin, tenglama, matritsa, boshqaruv parametrlari, vektor, vaqt, chetlashish, chegaralanish, quvuvchi, qochuvchi.

Ключевые слова. Линейная дифференциальная игра, уравнение, матрица, параметры управления, вектор, время, отклонение, предел, преследователь, убегающий.

Keywords. Linear differential game, equation, matrix, control parameters, vector, time, deviation, limit, chaser, escaper.

Yurtimizda avvaldan shakllangan ilmiy maktablar salohiyati hisobga olinib, hozirgi bosqichdagi milliy manfaatlarimiz va taraqqiyotimiz yo'nalishlaridan kelib chiqqan holda, matematika, kimyo, biologiya, geologiya fan va sohalarini rivijlantirish tanlab olingan.

Shavkat Mirziyoyev 2019-yil 9-iyul kungi olimlar va yoshlar bilan uchrashuvida: matematikada ilmiy tadqiqotlarni amaliyot bilan bog'lash, raqamli iqtisodiyot uchun mustahkam poydevor yaratish borasidagi dolzarb vazifalarga to'xtalib, yoshlarda matematika faniga qiziqishni kuchaytirish, iqtidorli bolalarni seleksiya qilib, ixtisoslashtirilgan maktablar va keyinchalik oliy ta'lim muassasalariga qamrab olish ishlarini to'g'ri tashkil qilish kerakligi ta'kidlangan.

Matematik boshqarish nazariyasining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lmish differensial o'yinlar nazariyasining ba'zi masalalarini o'rganish tanlangan mavzuning dolzarbligini ifodalaydi.

Differensial o'yinlar nazariyasining mazmunida biror boshqariluvchi sistemaning harakatiga ta'sir etuvchi qarama-qarshi tomonlarda o'yinchilar yotadi. Differensial o'yinlar nazariyasi o'yinchilar soni bitta bo'lgan holni o'rganuvchi optimal boshqaruv nazariyasini keng ko'lamda rivojlantiradi. Harbiy harakterdagi masalalar, iqtisodiyot masalalari va amaliyotning boshqa har turdagi masalalari differensiyal o'yinlar nazariyasini rivojlantirishga turtki bo'ldi.

Differensial o'yinlar nazariyasi 1950- yillarning boshlarida paydo bo'ldi. Jumladan, Amerikalik matematik R.Ayzeks o'zining differensial o'yinlar nomli monografiyasida ancha umumlashgan differensial o'yinlarni yechishning original usulini ishlab chiqqan.

Differensial o'yinlar nazariyasi rus matematiklari L.S.Pontryagin, N.N.Krasovskiy, YE.F.Mishenko, R.V.Gamkrelidze, B.N.Pshenichniy, L.Apetrosyan, A.I.Subbotin va M.S.Nikolskiy hamda o'zbek matematiklari N.Yu.Satimov, A.Azamov, B.Rihsiyev va boshqalarning ilmiy tadqiqotlarida muhim o'rin kasb etgan.

Xozirgi davrda ham Differensial o‘yinlar nazariyasi fanini ham amaliy va ham fundamental fan sifatida dunyoning Rossiya, AQSh, Buyuk-Britaniya, Malayziya kabi rivojlangan mamlakatlarida keng o‘rganiladi, amaliyotga tadbiiq etiladi. Bu fan bo‘yicha atoqli olim, buyuk matematik hamyurtimiz Akademik N.Yu.Satimov tomonidan mamlakatimizda tashkil etilgan yirik ilmiy maktab mavjud bo‘lib, unda keng ko‘lamdagi ilmiy tadqiqotlar olib boriladi. Uning hozirgi kundagi rahbari atoqli olim, buyuk matematik Akademik A.Azamov, professorlar M.To‘xtasinov, M.Mamatov, B.Samatov, G‘Ibragimovlar tomonidan yangi masalalarning qo‘yilishi muhtaram Prezidentimizning matematika fanlari va matematiklarga bo‘lgan katta e‘tiborlari va ularning oldilariga qo‘ygan vazifalariga hamohang bo‘lib, biz yoshlarni mazkur fanning kelgusi rivojiga mas‘ullik tuyg‘usini uyg‘otib, mazkur masalalar ustida ishlashga undaydi.

Ushbu $z = Cz - u + v$ – (1) tenglama bilan berilgan chiziqli differensial o‘yinni qaraymiz. Bu yerda $z \in R^n$, $n \geq 2$, fazoning xolat vektori, $C - (n \times n)$ o‘lchamli o‘zgarimas matritsa, u va v boshqaruv parametrlari; u – quvish parametri, v – qochib-ketish parametri deyiladi.

Boshqaruv parametrlari, albatta, ma‘lum chegaralanishlarni qabul qiladi. Bunday chegaralanishlardan biri geometrik chegaralanishdir: u o‘zining qiymatlarini P to‘plamdan, v esa Q to‘plamdan qabul qiladi: $u \in P$, $v \in Q$. P va Q qavariq kompakt to‘plamlar. Bundan tashqari R^n fazosida terminal to‘plam deb ataluvchi M chiziqli qismfazo ajratilgan bo‘lsin. Agar xolat vektori vaqtning funksiyasi sifatida o‘zgarib, chekli vaqt mobaynida M to‘plamga kelib tushsa, o‘yin tugagan hisoblanadi.

Ta’rif. Agar biror $z_0 \in R^n/M$ nuqta uchun va u parametrning ixtiyoriy $u(t)$, $0 \leq t < \infty$, $u(t) \in P$ o‘lchovli o‘zgarishi uchun v parametrning shunday $v(t)$, $0 \leq t < \infty$, $v(t) \in Q$ o‘lchovli o‘zgarishi mavjud bo‘lsaki, natijada $z = Cz - u(t) + v(t)$, $z(0) = z_0$ tenglamaning $z(t)$ yechimi vaqtning hech bir qiymatida M to‘plamga kelib tushmasa, ya’ni $z(t) \notin M$, $0 \leq t < \infty$, bo‘lsa, u holda z_0 nuqtadan M to‘plam bilan uchrashishdan chetlashish mumkin deyiladi.

Agar ixtiyoriy $z_0 \in R^n/M$ nuqtadan M to‘plam bilan uchrashishdan chetlashish mumkin bo‘lsa, u holda (1) o‘yinda pozitsiya bo‘yicha qochib-ketish mumkin deyiladi [1, 6]. Buda v parametrning $v(t) \in Q$ qiymatini qiyamatini qurishda vaqtning diskret $T, 2T, 3T, \dots$ momentlarida z vektorning $z(T), z(2T), z(3T), \dots$ qiymatlaridan foydalaniladi.

L orqali V chiziqli qismfazoni R^n gacha ortogonal to‘ldiruvchi fazoni, π orqali R^n dan L ga ortogonal proyeksiyalash operatorini belgilaymiz.

Teorema. Agar shunday T musbat son topilsaki, birinchidan ixtiyoriy $\phi \in L$ vektor olinganida ham vaqtning barcha $t \in [0, T)$ momentlarida

$$\max_{u \in P} (\pi e^{tC} u, \phi) < \max_{v \in Q} (\pi e^{tC} v, \phi) \quad (2)$$

tengsizlik o‘rinli bo‘lsa; ikkinchidan ixtiyoriy $z \in R^n/M$ nuqta uchun shunday $\psi \in L$ vektor topilsaki vaqtning barcha $t \in [0, T]$ momentlarida $(\pi e^{tC} z, \psi) \geq 0$ tengsizlik o‘rinli bo‘lsa, u holda (1) o‘yinda pozitsiya bo‘yicha qochib-ketish mumkin.

Isbot. Teorema shartlarini qanoatlantiruvchi T musbat sonni olamiz. Aytaylik, $u(t)$ va $v(t)$, $0 \leq t \leq T$ – qiymatlari mos ravishda P va Q to‘plamlarda bo‘lgan ixtiyoriy o‘lchovli funksiyalar bo‘lsin. $z_0 \notin M$ – z nuqtaning boshlang‘ich xolati bo‘lsin.

$$z(t), \quad 0 \leq t \leq T \text{ orqali} \\ z = Cz - u(t) + v(t), \quad z(0) = z_0 \quad (3)$$

tenglamaning yechimini belgilaymiz.

Koshi formulasiga ko‘ra tenglamaning yechimi ushbu ko‘rinishda bo‘ladi:

$$z(t) = e^{tC} z_0 + \int_0^t e^{(t-r)C} [v(r) - u(r)] dr, \quad 0 \leq t \leq T. \quad (4)$$

ψ vektorteorema shartidan aniqlansin.

Vaqtning $t \in [0, T]$ momentlarida

$$\max_{v \in Q} (\pi e^{tC} v, \psi) = (\pi e^{tC} v_0, \psi)$$

tenglamaning leksikografik ma'nodagi eng kichik yechimini $v_0(t)$ deb belgilaylik.

$[0, T]$ kesmada qochuvchining boshqaruvini $v_0(t)$ deb tanlaymiz.

(2) tengsizlikka asosan $t \in [0, T]$ larda

$$\max_{u \in P} (\pi e^{tC} u, \psi) < (\pi e^{tC} v_0, \psi)$$

tengsizlik bajariladi.

Quvuvchi o'zining ixtiyoriy $u(t)$, $0 \leq t \leq T$, $u(t) \in P$ o'lchovli boshqaruvini tanlasin.

(3) tenglamaning (4) yechimiga π operatorni tadbiiq qilamiz:

$$\pi z(t) = \pi e^{tC} z_0 + \int_0^t \pi e^{(t-r)C} [v_0(r) - u(r)] dr, \quad 0 \leq t \leq T.$$

Bu tenglikni ψ vektorga ko'paytiramiz va yuqoridagi tengsizliklardan foydalanamiz:

$$\begin{aligned} (\pi z(t), \psi) &= (\pi e^{tC} z_0, \psi) + \int_0^t [(\pi e^{(t-r)C} v_0(r), \psi) - (\pi e^{(t-r)C} u(r), \psi)] dr \geq \\ &\geq \int_0^t [(\pi e^{(t-r)C} v_0(r), \psi) - (\pi e^{(t-r)C} u(r), \psi)] dr > 0, \quad 0 \leq t \leq T. \end{aligned}$$

Demak, $[0, T]$ kesmada $\pi z(t)$ vektor nolga aylanmaydi, ya'ni $z(t)$ vektor M terminal to'plamga kelib tushmaydi. Ayni shu T momentda jarayon yana $t = 0$ momentdan boshlandi deb xisoblaymiz va qochuvchini yuqoridagidek boshqarib yana $[0, T]$ vaqt orlig'ida yoki muloxazalarimizni umumlashtirgan holda $[0, 2T]$ vaqt kesmasida $z(t)$ vektor M terminal to'plamga kelib tushmasligini ta'minlay olamiz. Shunday muloxazalarni davom ettirib $[0, 3T]$, $[0, 4T]$ yoki butunlay $[0, \infty)$ vaqt orilig'ida $z(t) \notin M$ munosabatni xosil qilamiz. Teorema isbotlandi.

Misol. (Bola va timsox) R^q , $q \geq 2$ fazoda quvuvchi va qochuvchining harakat dinamikasi mos ravishda quyidagi tenglamalar bilan berilgan bo'lsin:

$$x = \bar{u}, \quad y = \bar{v}, \quad (4.5)$$

bunda $|u| \leq \rho$, $|v| \leq \sigma$. Agar biror chekli t_1 vaqtda $x(t_1) = y(t_1)$ bo'lsa, u holda o'yin tugagan hisoblanadi.

Maqsadimiz x parametrning o'lchovli va mumkin bo'lgan boshqaruvini tanlab, ushbu o'yinda qochib ketish mumkinligini ko'rsatishdir. (5) tenglamalarda $z_1 = y - x$, $z_2 = -x$ almashtirish bajaramiz. U holda (5) tenglamalar (1) ko'rinishni oladi:

$$\begin{cases} z_1 = z_2 + \bar{v} \\ z_2 = -\bar{u} \end{cases} \quad (6)$$

Terminal to'plam $M = \{z \in R^{2q}: z_1 = 0\}$ fazodan iborat. Ortogonal to'ldiruvchi qismfazo: $L = \{z \in R^{2q}: z_2 = 0\}$.

R^{2q} fazoni L ga ortogonal proyeksionalovchi operator: $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(6) tenglamada

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, u = \begin{pmatrix} 0 \\ \bar{u} \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} \bar{v} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

U holda

$$e^{tC} = \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \pi e^{tC} u = \begin{pmatrix} t\bar{u} \\ 0 \end{pmatrix}, \pi e^{tC} v = \begin{pmatrix} \bar{v} \\ 0 \end{pmatrix}. \pi e^{tC} z = z_1 + z_2 t$$

(6) chiziqli o'yin yuqoridagi teorema shartlarini qanoatlantirishini tekshiraylik:

$T = \frac{\sigma}{\rho}$ musbat son uchun, ixtiyoriy $\phi = \begin{pmatrix} \phi_1 \\ 0 \end{pmatrix} \in L$ vektor olinganida ham vaqtning barcha $t \in [0, \frac{\sigma}{\rho}]$ momentlarida

$$\begin{aligned} \max_{|u| \leq \rho} (\pi e^{tC} u, \phi) &= \max_{|\bar{u}| \leq \rho} (t\bar{u}, \phi) < \max_{|\bar{u}| \leq \rho} \left(\frac{\sigma}{\rho} \bar{u}, \phi \right) = \left(\frac{\sigma}{\rho} \rho \frac{\phi}{|\phi|}, \phi \right) = \sigma |\phi|, \\ \max_{|v| \leq \sigma} (\pi e^{tC} v, \phi) &= \max_{|\bar{v}| \leq \sigma} (\bar{v}, \phi) = \sigma |\phi|, \end{aligned}$$

hisoblashlarga ko'ra (2) tengsizlik o'rinli.

Ikkinchidan ixtiyoriy $z = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} \in R^n / M$ nuqta uchun $z_1, z_2 \in R^q$, $q \geq 2$ vektorlarga qurilgan uchburchak balandligi yo'nalishidagi birlik vektorni ψ vektor deb olsak, u holda vaqtning barcha $t \in [0, \frac{\sigma}{\rho}]$ momentlarida

$$(\pi e^{tC} z, \psi) = (z_1 + z_2 t, \psi) \geq 0$$

tengsizlik o'rinli. Shunday qilib (6) chiziqli o'yin teorema shartlarini qanoatlantiradi.

Demak, (1) o'yinda pozitsiya bo'yicha qochib-ketish mumkin.

Ta'kidlash joizki, qaralgan misolda $q = 1$ bo'lsa, (6) o'yinda quvuvchining shunday boshqaruvini ko'rsatish mumkinki, natijada qochuvchi tutib olinadi, ya'ni vaqtning chekli $t = t_1$ momentida $z_1(t_1) = 0$ tenglik bajariladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, olingan natijalar ilmiy-nazariy ahamiyatga ega bo'lib, tadqiqot natijalaridan talabalar, o'rta maktablarning iqtidorli o'quvchilari va ularni matematika o'qituvchilari foydalanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Калмогоров А.И., Фомин С.В. «Элементы теории функций функционального анализа», «Наука», М.-1989, -623 с.

2. Мищенко Е.Ф., Сатимов Н.Ю. «Задача уклонения от встречи в дифференциальных играх с нелинейными управлениями», ДУ, 9, №10, 1973, с.1792-1797.

3. Понтрягин Л.С., Мищенко Е.Ф. «Задача об убежении одного», ДАН СССР, -1969, -189, №4, с.721-723.

4. Понтрягин Л.С. «Линейная дифференциальная игра убежения», Труды. Матем. Ин-та им. В.А. Стеклова, 112, 1971, с.30-63.

5. Понтрягин Л.С. и др. «Математическая теория оптимальных процессов», М. «Наука», 1969, 384 с.

6. Умрзаков Н.М. Достаточные условия разрешимости задач преследования и убежения в линейных и квазилинейных дифференциальных играх. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. 2012 год.

7. Zulfixarov I.M., Iskandarov D.X., Mamatov F.U. TALABALARNI MATEMATIK TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA "INTEGRAL" QONUNIGA AMAL QILISH // DIFFERENSIAL TENGLAMALAR VA MATEMATIKANING TURDOSH BO'LIMLARI